
НЭП, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, ЛЕНИН И КИТАЙ

Кэмпбелл Эл — доктор философии, почётный профессор университета штата Юта, США

Аннотация. Понимание социализма как чего-то, что возникает из капитализма через процесс трансцендентности, простирающейся во времени, ставит много вопросов о природе этого перехода. Может ли государство, при-

верженное строительству социализма, использовать подлинно капиталистическое производство в тех частях своего хозяйства, которые контролируются не капиталистами, а государством, или прочность капиталистических производственных отношений неизбежно приведёт к тому, что капиталисты нарушат свою подчинённость и восстановят нормальный капитализм с поддерживающим его государством? В работе представлены восемь соображений относительно использования «государственного капитализма» для построения социализма. Его центральная теоретическая задача состоит в том, чтобы рассмотреть, что такое «государственный капитализм». В частности, в нём рассматривается исторический случай новой экономической политики в раннем Советском Союзе и её ленинское понимание, а также проблема государственного капитализма в отношении текущих процессов на Кубе и в Китае.

Ключевые слова. Государственный капитализм, новая экономическая политика, НЭП, социализм, Ленин, Китай.

NEP, STATE CAPITALISM, LENIN, AND CHINA

Campbell Al,

PhD, Emeritus Professor of Economics, University of Utah, USA

Abstract. The understanding of socialism as something that arises out of capitalism through a process of transcendence extend over time poses many questions about the nature of that transition. Can a state committed to building socialism use genuinely capitalist production in parts of its economy, controlled not by the capitalists but rather by the state, or will the robustness of capitalist relations of production inevitably lead to the capitalists breaking their subordination and restoring normal capitalism with its supporting state? This brief talk presents eight considerations regarding the use of “state capitalism” to build socialism. Its central theoretical concern is to consider what “state capitalism” is. It considers in particular the historical case of the New Economic Policy in the early Soviet Union and Lenin’s understanding of it, and the issue of state capitalism in regards to the current processes in Cuba and China.

Keywords. State Capitalism, New Economic Policy, NEP, Socialism, Lenin, China, Cuba.

DOI: 10.5281/zenodo.6686958

Скорость промышленного развития Китая за последние четыре десятилетия, возможно, уникальна в истории человечества. Поскольку добрая половина его экономики капиталистическая, и в то же время правительство утверждает, что его целью

является «социализм с китайской спецификой», эти замечательные экономические показатели вновь разожгли споры среди социалистов о том, может ли «государственный капитализм» стать путём преодоления капитализма и построения социализма. Эта статья не претендует на обсуждение теоретически очень сложного вопроса об оценке характера процесса социальной трансформации, происходящей в Китае сегодня. Скорее, оно задумано как вклад в необходимую и происходящую социальную дискуссию об отношении «государственного капитализма» к проекту построения «желательного пост-капиталистического общества, ориентированного на человека». Чтобы называть это общество более коротким именем и в соответствии с тем, что многие течения социальной мысли использовали в течение последних 200 лет, я буду называть желательное пост-капиталистическое общество, ориентированное на человека, «социалистическим». В ходе этого выступления будут подняты восемь вопросов, о которых, по мнению автора, необходимо подумать при обсуждении темы отношений между государственным капитализмом и социализмом. Будет включено обращение к мыслям Ленина о проблеме государственного капитализма и социализма во время введения новой экономической политики, НЭПа.

1. «Государственный капитализм»: понимание любой социальной системы — это нечто большее, чем навешивание на неё ярлыка или имени

Важно понимать, что «добрый и мягкий» капитализм Северных стран в 1960-х и 1970-х, японский капитализм, более жестокий неолиберализм Соединённых Штатов с 1980-го и ещё более жестокий капитализм бедных стран третьего мира имеют общие черты, что-то центральное и существенное в том, как эти режимы работают. Именно эта общность позволяет правильно называть их всех «капиталистическими», несмотря на то, что они имеют очень важные различия. Однако правильное навешивание ярлыка «капиталистический» на всех них не говорит нам конкретно о том, как работает каждый из них и каковы их проблемы, конкретные проблемы, которые мотивируют людей бороться за построение лучшего общества. Для этого требуется гораздо более конкретный анализ этих экономик и, помимо этого, - обществ, частью которых они являются.

Чтобы понять любую конкретную систему, феодальную, социалистическую или государственно-капиталистическую систему, необходимо выйти за рамки простого навешивания ярлыков.

Не все государственные капитализмы одинаковы.

2. В словосочетании «государственный капитализм» слово «государственный» используется как прилагательное, модифицирующее существительное «капитализм»

Отсюда, по своей грамматической структуре, название «государственный капитализм» следует относить к системе, которая должна быть капиталистической, но

должна иметь государство, роль которого существенно отличается от роли государства в «нормальном капитализме», как он описан Марксом.

3. Советский Союз с 1930-х не был капиталистическим государством

Использование ярлыка «государственный капитализм» для описания системы, сложившейся в Советском Союзе в 1930-е и просуществовавшей до 1991, неуместно. Применение термина «государственный капитализм» не может означать: «мы не думаем, что то или иное общество, именуемое себя социалистическим, есть хорошее общество, и мы также не думаем, что капитализм не есть хорошее общество, и поэтому мы будем называть это конкретное общество разновидностью капитализма». Согласно определению государственного капитализма, рассмотренному в пункте 2, государственный капитализм должен быть формой капитализма. Это значит, что определяющую роль должны играть законы капитализма, а значит, и законы распределения и накопления капитала. Читая литературу, написанную руководителями предприятий, и академические исследования предприятий в Советском Союзе с 1950-х по 1980-е годы, нельзя не увидеть центральной и последовательной жалобы на то, что капитал не перемещался туда, где его можно было бы использовать «эффективно» в его экспансии, или, говоря языком экономики, «там, где он получит наибольшую отдачу». Скорее, он распределялся в соответствии с политическими расчётами и компромиссами. СССР не был государственным капитализмом, потому что это не была форма капитализма. Это важно помнить сегодня, когда мы думаем о том, когда уместно использовать термин государственный капитализм, а когда нет. Например, как я буду утверждать позже в этом выступлении, несмотря на обширные экономические изменения с 1990 года и, в частности, на расширение использования рынка, Куба сегодня не является капиталистическим государством, потому что там нет господства класса капиталистов.

4. Какой должна быть роль государства в капиталистическом обществе, чтобы к нему было применимо название «государственный капитализм»?

Утверждение, что капиталистические рынки «естественны» и могут работать без государства, которое бы их поддерживало и даже направляло, является частью гораздо более широкой ложной идеологии, которую капитализм использует для самозащиты. Верно, что государство играет разные специфические роли в разных конкретных формах капитализма, таких как социал-демократия или неолиберализм. Однако все формы капитализма требуют, чтобы государство функционировало, и все капиталистические системы в той или иной степени предполагают управление экономикой со стороны государства. Я обосновал, проиллюстрировал и поддержал этот тезис более подробно в небольшой статье «Что такое социально-экономическое планирование» [3], которая появится в следующем году на русском (!) языке в журнале «Экономическое возрождение России». Идея идеальной капиталистической си-

стемы «рынков комиссионных», рынков, которые не поддерживаются и не управляются государством, является ложной капиталистической пропагандой. Следовательно, разница между ролью государства в управлении капитализмом при «нормальном капитализме» и при «государственном капитализме» — это вопрос степени в спектре от меньшего к большему. Это, конечно, вызывает споры о том, где в этом спектре должна быть проведена линия, отделяющая более слабое экономическое направление в «нормальном капитализме» от более сильного экономического направления в «государственном капитализме». Любая новая экономическая форма, такая как Китай, нуждается в анализе и обсуждении. Именно это сегодня обсуждают социалисты во всем мире, несмотря на то, что сам Китай постоянно меняется. Но два продолжительных исторических спора выявили два важных момента в этом спектре силы государства в управлении капиталистической экономикой. Даже когда управление экономикой так же сильно, как это было в скандинавских социал-демократиях в 1960-х и 1970-х годах, революционные социалисты считают, что роль государства в экономическом управлении во всех социал-демократиях настолько слаба, что их следует отнести к категории «нормальный капитализм». С другой стороны, роль государства в экономическом руководстве капиталистической экономикой в СССР в условиях НЭПа в 1920-х годах привела к тому, что это было классифицировано как государственный капитализм.

5. Какова цель или задача у системы государственного капитализма?

Одно фундаментальное различие между разными типами систем государственного капитализма состоит в их целях: в продвижении и укреплении капитализма, т. е. в процессе создания, присвоения и накопления прибавочной стоимости, или в способствовании переходу к социализму. Конечно, существует теоретическая проблема, связанная с тем, что целью людей, направляющих процесс, действительно может быть содействие переходу к социализму, но на практике задействованные капиталистические силы могут выйти из-под контроля государства и затем изменить его цель на собственную - создание, присвоение и накопление капитала. Такая точка зрения исходит из того, что государственный капитализм всегда представляет собой реальную опасность, и поэтому за этим нужно тщательно следить в каждом анализируемом случае. При этом игнорируется «закон капитализма», который утверждает, что малейшее искажение чистого социалистического процесса неизбежно приводит к крушению капитализмом социализма. Мы увидим, что Ленин прямо возражал против этой идеи.

В пункте 7 мы рассмотрим НЭП как пример государственного капитализма с целью второго типа. Декларируемой целью НЭПа было содействие строительству социализма. Что касается первой из перечисленных возможных целей государственно-капитализма, то в истории нет чётко установленного примера использования системы государственного капитализма для превращения слабого или «повреждённого»

капитализма в более сильный капитализм. Однако очень сильная роль государства в восстановлении разрушенных войной капиталистических экономик Европы и Японии, несмотря на то, что оно было недостаточно сильным, чтобы отнести их к государственному капитализму, была гораздо выше, чем в их довоенном капитализме, или в капитализмах, к которым они вернулись после выздоровления. Среди них особенно интересным для многих людей, ищущих иную, чем материальные балансы, процедуру планирования для построения социализма, была Франция с её французским индикативным планированием. Опять же, ни мы, ни кто-либо другой не относят французское индикативное планирование к категории государственного капитализма. Однако это, возможно, один из самых ярких примеров, кроме периода войны, когда капиталистическое государство управляет капиталистической экономикой с целью укрепления капитализма. Это особенно верно в отношении первого Индикативного плана Франции, даже при том, что он не предусматривал столь сильного государственного руководства, чтобы его можно было классифицировать как государственный капитализм.

6. «Большие Дебаты» на Кубе, Че Гевара и госкапитализм

В отличие от истории СССР, которую я усердно только изучаю 50 лет, постоянно пытаюсь узнать о ней, но никогда много не пишу о ней, Куба, её экономика и её усилия по построению социализма являются одной из моих основных профессиональных областей, о которой я много пишу.

У меня нет времени подробно говорить здесь о Больших Дебатах на Кубе, но я коснусь одной из важных статей в этих дебатах на Кубе «О системе бюджетных финансов», написанной Че Геварой. Первоначально она была опубликована в *Nuestra Industria. Revista Económica*, том 2, номер 5, 1964 [4]. Хотя этот журнал нельзя получить нигде, кроме нескольких библиотек на Кубе, статья была перепечатана в многочисленных сборниках речей и сочинений Че, сборниках статей о Больших Дебатах и переведена на английский и другие языки. Единственное, что я хочу здесь отметить, - в той статье у Че есть довольно длинная цитата Ленина о НЭПе. Что я хочу подчеркнуть в связи с этой конференцией, так это то, что она ещё раз показывает, насколько важным был весь эксперимент НЭПа как часть процесса, который всё ещё продолжается сегодня во всем мире, пытающемся найти выход за пределы капитализма.

7. Ленин о НЭПе как Государственном Капитализме

В. И. Ленин много говорил и писал о НЭПе с момента его принятия в марте 1921, в течение всего этого года и в 1922 г. Че ссылался на знаменитую работу Ленина (и много цитировал из неё) «Пять лет русской революции и перспективы мировой революции», доклад IV конгрессу Коммунистического Интернационала от 13 ноября 1922. В докладе Ленина затронуто много вопросов, и даже много моментов в той небольшой части доклада, которую цитировал Че. Здесь я хочу указать только на один мо-

мент. Это касается отказа от рассмотрения государственного капитализма как перехода к социализму. Я не тот человек, который говорит, что если что-то сказал Ленин или что-то сказали Маркс и Энгельс, это должно быть правильно. Но все эти люди, как и многие другие, были выдающимися антикапиталистическими революционерами, и идеи, которые они развивали и которые были частью важной борьбы, в которой они принимали участие, чтобы сделать мир лучше, показали, что они, их идеи, заслуживают осмысления людьми, которые сегодня всё ещё пытаются выйти за пределы капитализма.

Я хочу привести здесь развёрнутую цитату из Ленина, из той части, которую Че включил в свою статью, а затем указать её очевидное значение в отношении государственного капитализма по Ленину — НЭП — к социализму.

“Я держался, таким образом, в 1918 г. того мнения, что по отношению к тогдашнему хозяйственному состоянию Советской республики государственный капитализм представлял собой шаг вперёд. Это звучит очень странно и, быть может, даже нелепо, ибо уже и тогда наша республика была социалистической республикой; тогда мы предпринимали каждый день с величайшей поспешностью – вероятно, с излишней поспешностью, – различные новые хозяйственные мероприятия, которые нельзя назвать иначе, как социалистическими...”

Эти элементы [составлявшие экономическую систему России в то время] были, по-моему следующие: «1) патриархальная, т. е. наиболее примитивная форма сельского хозяйства; 2) мелкое товарное производство (сюда относится и большинство крестьянства, торгующее хлебом); 3) частный капитализм; 4) государственный капитализм, и 5) социализм»... Я повторяю: это всем кажется весьма странным, что несоциалистический элемент расценивается выше, признаётся вышестоящим, чем социализм, в республике, которая объявляет себя социалистической. ...мы отнюдь не рассматривали хозяйственный строй России, как нечто однородное и высокоразвитое... Какую же роль мог бы играть государственный капитализм в такой обстановке

...Мы в своём экономическом наступлении слишком далеко продвинулись вперёд, что мы не обеспечили себе достаточной базы, что массы почувствовали...то, что и мы вскоре, через несколько недель, признали, а именно: что непосредственный переход к чисто социалистической форме хозяйства, к чисто социалистическому распределению превышает наши наличные силы [1, с. 279-282]”.

Из этой пространной цитаты мы ясно видим целевую установку государственного капитализма, поставленную ленинским политическим руководством. Здесь эта цель выражена чётко: обеспечить переход к социализму.

8. Финальный пункт. Несколько комментариев о Кубе, Венесуэле, Китае сегодня

Куба. За последние 30 лет широкомасштабной экономической реструктуризации на Кубе не была создана государственно-капиталистическая экономика. Как подчёр-

кивалось выше, чтобы быть государственным капитализмом, экономика должна быть капиталистической. Рынки не создают капитализм. Подлинно самостоятельная занятость, когда производство предназначено для рынка (мелкотоварное производство), не создаёт капитализма. Капитализм требует эксплуатации, которая есть создание и присвоение прибавочного труда одних людей в форме прибавочной стоимости другими людьми. Иными словами, система не является капиталистической, если в ней нет эксплуатации. До этого лета, не считая сельскохозяйственного сектора, наем рабочей силы на Кубе был незаконным. В 2018 году самозанятость увеличилась до 583,2 тысячи из несельскохозяйственной рабочей силы в 3699,1 тысячи [5, таблицы 7.2 и 7.3], или 15,8 процента, по сравнению с менее чем 1 процентом до начала реформ в 1989 году, но не было официально наёмного труда. В действительности немногим менее 20% самозанятых, или 3% несельскохозяйственной рабочей силы, фактически были наёмными работниками, у которых частные работодатели присваивали прибавочную стоимость. Какие процессы определяют это производство и производственные операции, является качественным вопросом, но только не количественным. Однако нельзя, конечно, считать экономику капиталистической, если менее 3% всей её рабочей силы работает в рамках капиталистических производственных отношений. Летом 2021 были приняты законы о формировании микро-, мелких и средних капиталистических предприятий, но до сего времени они в реальную жизнь не воплощены. Когда это произойдёт, несомненно, повысится процент всей рабочей силы Кубы, работающей в рамках капиталистических производственных отношений. Имея в виду, что окончательное определение является качественным вопросом, для этого качественного определения в будущем, безусловно, будет иметь значение, расширится ли подлинно капиталистический сектор экономики с его нынешних 3 процентов только, например, до 20 процентов, или вырастет, например, до 50 процентов. В соответствии с тем, что утверждалось выше и со вступительными комментариями на этой конференции Керстин Кайзер из Фонда Розы Люксембург, важно, чтобы мы правильно понимали текущий эксперимент на Кубе, задача которого - найти новый путь к построению социализма в условиях, с которыми Куба сталкивается сегодня в мире.

Венесуэла. Интерес к Венесуэле заключается не в общем рассмотрении её политики с точки зрения построения социализма, а скорее в гораздо более узком вопросе, касающемся государственного капитализма. Возникают два вопроса: развила ли Венесуэла форму государственного капитализма, и если развила, то была ли она направлена на переход к социализму или, наоборот, на развитие и модернизацию венесуэльского капитализма? Сделаю утверждение по второму вопросу, свидетельствующее о моём твёрдом убеждении, которое основано на моем взаимодействии с процессом там в первом десятилетии этого века — правительство было привержено строительству социализма. Тогда для ответа на первый вопрос, был ли это государственный капитализм, а не просто сильное вмешательство государства в капитали-

стическую экономику, нужно определить — действительно ли та особая структура, которую они разработали, давала им возможность напрямую управлять своей капиталистической экономикой? Опять-таки, нам нужно внимательно изучить, что произошло в Венесуэле и почему.

Китай. То, что происходит в Китае, чрезвычайно важно для всей мировой экономики и для вопроса о будущем социализма. Никто не оспаривает тот факт, что большая часть экономики Китая является капиталистической — я приму 50 процентов как очень грубое приближение. После этого, как и в случае с Венесуэлой, критерий, позволяющий сказать, является ли она государством капиталистическим или нет, состоит в следующем: действительно ли особая структура, которую разработал Китай, даёт ему возможность фундаментально управлять всей экономикой, половина которой является капиталистической? Моё прочтение китайской экономики таково, что это, безусловно, так; правительство руководит ходом всего их хозяйства, в том числе и крупной его капиталистической части. Поэтому моя оценка китайской экономики состоит в том, что она является государственно-капиталистической — конечно, это совершенно другой государственный капитализм, нежели НЭП, но, тем не менее, государственный капитализм. Но если принять это, то это только первый вопрос с точки зрения всемирной попытки выйти за пределы капитализма. Дополнительный вопрос, который необходимо решить: какова социально-экономическая цель Китая? Как я кратко отметил в начале этого доклада, его официально провозглашённая цель — «социализм с китайской спецификой». Хорошо, это ясное изложение их цели, но тогда возникает вопрос — что такое социализм с китайской спецификой? По существу, этот вопрос заключается в том, является ли это какой-то формой капитализма, подобной социал-демократии, или, наоборот, это некий тип социализма, который подчиняет и контролирует капиталистические кругообороты капитала в процессе строительства социализма. Это предмет обсуждений и дебатов, происходящих сегодня во всем мире, и я, конечно, не буду пытаться ответить на него здесь. Тем не менее, ещё раз подчеркну: очень важно, чтобы мы продолжали задавать этот вопрос, а также наблюдали и изучали Китай, поскольку он постоянно выдвигает новые аспекты своего эволюционирующего процесса развития

La lucha continua - борьба продолжается!

Перевод Абрамсона И. Г.

Литература

1. Ленин В.И., 1922. Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на IV Конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г. / Полн. собр. соч. М.: Госполитиздат. 1970. С. 278-294.
2. Café Fuerte (2013) Cuba has over 400,000 self-employed, Havana Times, 25 June. Available at <http://www.havanatimes.org/?p=95385>. (Accessed November 2021.)
3. Campbell, Al. 2022. What is Social Economic Planning? Economic Revival of Russia, forthcoming.
4. Guevara, Che. 1964. Sobre el sistema presupuesta de financiamiento, Nuestra Industria, Revista Económica, 2(5). Reprinted and translated into English as Planning and Consciousness in the Transition to Socialism ("On the Budgetary Finance System") in Che Guevara, Che Guevara and the Cuban Revolution. Sydney: Pathfinder Pacific and Asia, 1987, pp. 203-230.
5. ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información) (2021) Anuario Estadística de Cuba 2020. Capítulo 7: Empleo y Salarios 2020. Available at <http://www.onei.gob.cu/node/16275>. (Accessed November 2021.)